

El liderazgo femenino en la justicia ¿mito o realidad?

Esmeralda Fabiola Cañez Meza

Universidad Vizcaya de las Américas/ Club de Investigación de Docentes y Alumnos de Universidad Vizcaya de las Américas campus Hermosillo/ Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

La impartición de la justicia en México es una actividad que, por designio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, fue encomendada al Poder Judicial; durante las primeras décadas de su funcionamiento, esta institución judicial, operó con predominancia masculina, la primera participación femenina en el Poder Judicial Mexicano, tuvo lugar el 16 de mayo de 1961, con la designación de la licenciada María Cristina Salmorán de Tamayo, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sexenio del presidente de la República Adolfo López Mateos. En los años posteriores, fue mínimo el avance que tuvo el sexo femenino en los puestos de decisión en el sistema judicial, y no es sino hasta inicios del siglo XXI, cuando una serie de políticas públicas implementadas, buscaron romper la tendencia masculina e implementar una representación equilibrada de la mujer en la toma de decisiones de la impartición de justicia. Esta investigación tiene como finalidad el demostrar si todas las acciones implementadas por los últimos gobiernos del estado mexicano, (de distintas ideologías políticas), han logrado el objetivo de transformar la participación de la mujer, bien como tendencia de paridad de género en el Poder Judicial, o son un discurso político.

Abstract

The administration of justice in Mexico is an activity that, by mandate of the Political Constitution of the United Mexican States of 1917, was entrusted to the Judicial Branch. During the first decades of its operation, this judicial institution functioned with male predominance. The first female participation in the Mexican Judicial Branch took place on May 16, 1961, with the appointment of María Cristina Salmorán de Tamayo as Justice of the Supreme Court of Justice of the Nation, during the presidency of Adolfo López Mateos. In the following years, progress for women in decision-making positions within the judicial system was minimal. It was not until the beginning of the 21st century that a series of public policies were implemented, aiming to break the male-dominated trend and promote a balanced representation of women in judicial decision-making. The purpose of this research is to demonstrate whether the actions implemented by recent Mexican governments (of various political ideologies) have succeeded in transforming women's participation in the Judicial Branch into a true gender parity trend, or if it merely represents a political discourse.

Palabras Clave: Poder Judicial, participación de la mujer, paridad de género, representación

Keywords: Judicial power, women's participation, gender parity, representation

1. INTRODUCCIÓN

En el contexto del derecho mexicano, la paridad de género se refiere a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el acceso y ejercicio de los derechos políticos, sociales y económicos. Es una medida permanente que busca garantizar la inclusión de las mujeres en los espacios de decisión pública, promoviendo una participación y representación equilibrada en todos los ámbitos de la vida pública y política. Instituto Nacional de las Mujeres (2023).

La justicia mexicana, ha estado marcada por una predominancia masculina en la toma de decisiones, desde sus inicios, y no es sino hasta los años 50's, en la que nuestro país inicia con una serie de transformaciones sociales, incluida la participación de la mujer en la sociedad, en la política y en actividades que por costumbre eran realizadas por el sexo masculino; el primer intento de romper con esa tendencia se dio en la presidencia del General Lázaro Cárdenas del Río, quien promovió una reforma constitucional donde otorgaba el derecho de voto a la mujer, sin embargo, la propuesta a pesar de haber sido aprobada nunca fue publicada en el diario oficial de la federación. (Vázquez Leyva, p.139).

El punto de quiebre, se originó en octubre de 1953 en la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, quien aprobó el sufragio universal, lo que se tradujo en la participación de la mujer en actividades electorales; en lo que corresponde a la participación femenina en la impartición de justicia, el 12 de mayo de 1961, la licenciada María Cristina Salmorán de Tamayo fue designada como la primera mujer en ocupar un sitio en el máximo tribunal de la nación (INEHRM, p201).

En los años posteriores, la inclusión del género femenino en cargos jurisdiccionales estuvo limitada por una cultura profesional que privilegiaba trayectorias masculinas, por lo que fue lenta y mínima, y no es, sino hasta el año 2014, cuando iniciado el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se plantearon una serie de reformas constitucionales encaminadas a garantizar la paridad de género en candidaturas a legislaturas federales y locales (Vázquez Leyva, p.141).

Esto, dio origen y generó una serie de transformaciones y reformas políticas institucionales realizadas por los siguientes gobernantes de nuestro país, que lograron finalmente alcanzar la presencia femenina en el máximo sitio del Poder Judicial Federal, y que se materializó con la designación de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el periodo comprendido del 2 de enero de 2023 al 31 de agosto de 2025.

2. MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO

La justicia en México tiene su antecedente en la época prehispánica, en la civilización azteca, es ejercida por tribunales locales en cada barrio o calpulli, la autoridad suprema eran los Tlatoanis, con este hecho inicia un camino en el que la justicia es impartida por el género masculino y que tardará en cambiar más de cuatro siglos.

Durante la conquista, España impuso su derecho, pero no erradicó las prácticas indígenas, se implementó una política que permitía a las autoridades indígenas seguir administrando justicia según sus usos y costumbres con la condición de que no fueran contrarias a la iglesia; la creación del Consejo de Indias y el Juzgado General de indios en 1529 ejercido por el sexo masculino, fue un intento de institucionalizar una justicia para los litigios que involucraban a la población indígena (SCJN, P.35).

La Constitución de 1824 representó una ruptura de tres siglos de justicia española, la idea de un poder judicial independiente se basó en la doctrina de la división de poderes, además de la influencia de la Constitución estadounidense de 1787 y de la Constitución de Cádiz de 1812 (UNAM P.128).

La Suprema Corte de Justicia de 1825, se integró por once ministros y un fiscal, a quienes se les otorgó un carácter permanente con la intención de proteger su independencia del poder político; en los años siguientes, la lucha entre la Suprema Corte de Justicia y el Constituyente, generó una debilidad en la SCJN, puesto que en los primeros años de la República fue el Congreso (integrado en su totalidad por varones) quien asumió el control de la Constitución y no la Corte (Ídem P.127).

Es por esta razón que, durante los primeros años de la historia de nuestro país, la Corte fue una institución conservadora, que no participó en las transformaciones sociales, ya que estas fueron impuestas por el poder político a través de reformas constitucionales.

El 17 de octubre de 1953, se publicó la reforma constitucional al artículo 34, en esta, finalmente se reconocen los derechos políticos de la mujer, lo que se tradujo en el derecho a votar y ser votadas, y con ello, inició la lucha por los derechos de las mujeres y su representación en las esferas de poder (DOF 1953, P.2).

María Cristina Salmorán de Tamayo nacida en Oaxaca, fue la primera mujer en ser nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 12 de mayo de 1961 (UNAM P.28), el impacto de su nombramiento representó un antes y un después en la justicia, ella es la causante de la apertura del Poder Judicial al sexo femenino, abriendo el camino para las diez ministras que después ingresaron a la SCJN.

La transición a una política de igualdad de género en el Poder Judicial fue un proceso lento, impulsado por una serie de reformas constitucionales cada vez más ambiciosas que contagiadas por las tendencias internacionales de derechos humanos y de los movimientos feministas, lucharon por una igualdad del género femenino con el masculino.

El 10 de febrero de 2014, debe considerarse un punto de clave, ya que ese día se publicó una reforma que elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, modificando el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con esto, se obligó a los partidos políticos a garantizar para mujeres, el 50% de sus candidaturas a Diputados Federales y Estatales, así como a Senadores (DOF 2014, P.2).

Si bien, la reforma estaba dirigida al Poder Legislativo, también influyó en el Poder Judicial, ya que, al elevar a rango constitucional la paridad como un principio general de la democracia mexicana, sentó las bases de una futura expansión en los poderes restantes.

En el año 2019, surgió otra reforma, conocida como "Paridad en Todo", en ella, se modificaron nueve artículos de la Constitución para llevar la paridad a todos los poderes del estado mexicano: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a sus tres niveles de gobierno y también a los organismos autónomos.

En lo que corresponde al Poder Judicial, la modificación del artículo 94 constitucional, estableció la forma y procedimientos para la integración de los órganos jurisdiccionales observando el principio de paridad de género en los concursos abiertos (DOF 2019, P.4).

La expectativa creada con esta ley fue importante, sin embargo, su implementación requeriría un cambio que incluiría no solo voluntad política, sino el diseño de mecanismos reales que permitieran modificar, la inercia de una cultura machista, así como verdaderos mecanismos de selección, nombramiento y promoción claros y efectivos y así impulsar el carácter femenino a la justicia mexicana.

La reforma de 2021 fue la respuesta a la reforma constitucional de 2019, su publicación, tuvo como consecuencia la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Carrera Judicial, ambas publicadas el 7 de junio de 2021 (DOF 2021).

Estas leyes crearon y posteriormente modificaron los mecanismos para hacer efectiva la paridad de género en el PJF.

Entre los mecanismos establecidos por las leyes, destacamos los siguientes:

- **Carrera Judicial:** La paridad de género fue consagrada como uno de los principios rectores de la carrera judicial, al mismo nivel que la excelencia, la objetividad y la independencia.

- **Concursos de Oposición:** Se implementaron medidas especiales, como la organización de concursos de oposición exclusivos para mujeres, con el fin de acelerar el cierre de la brecha de género.
- **Criterios de Desempate:** Se estableció la paridad de género como un criterio de desempate en los concursos de oposición, dando preferencia a las mujeres en caso de igualdad de calificaciones.
- **Obligaciones al Personal:** Se impuso a todos los servidores públicos de la carrera judicial la obligación de conducirse con respeto hacia las mujeres y fomentar espacios laborales libres de violencia y discriminación

Con las normas jurídicas del 2021, y su implementación, la paridad se convirtió en una obligación legal, que, junto con la carrera judicial, tuvo como consecuencia que el sexo femenino ocupara mayores espacios en el PJF.

Finalmente, el 2 de enero de 2023, se dio un hecho que cambió la historia del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, como presidenta, con su nombramiento, se logró el objetivo por el que lucharon muchas mujeres, que fue alcanzar los puestos de decisión en el poder judicial.

En su discurso inaugural, la ministra presidenta expreso, metafóricamente, la ruptura de un "inaccesible techo de cristal", comprometiéndose a trabajar por una sociedad más justa y libre de violencia de género (IECM P.11).

El concepto de "techo de cristal" describe el conjunto de barreras invisibles, prejuicios y prácticas institucionales que impiden a las mujeres, pese a su capacidad y méritos, acceder a los puestos de mayor jerarquía. Este fenómeno se manifiesta a través de una "estructura piramidal invertida", mientras que en los niveles iniciales de la carrera judicial (oficialías, actuarías) las mujeres son mayoría, su presencia disminuye drásticamente a medida que se asciende en la jerarquía (El techo de cristal, Gob. Mx)

Las estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal del año 2024 (CJF, 2024), confirman la metáfora del techo de cristal en los porcentajes de personas juzgadoras por género, la presencia de la mujer es inferior en comparación con la del varón, a pesar de las múltiples reformas aprobadas y supuestamente puestas en marcha, y como ejemplo se presentan los siguientes conceptos:

- **Magistradas / Magistrados de Circuito:**

Mujeres 208, equivalente al 22%,	Varones 676, equivalente al 71%,	Vacantes 65, equivalente al 7%.
--	--	---

- **Juezas / Jueces:**

Mujeres 278, equivalente al 36%,	Varones 472, equivalente al 62%,	Vacantes 18, equivalente al 2%.
--	--	---

Es de destacar, que esta tendencia fue modificada con la elección del Poder Judicial realizada en 2025, en ella se eligieron 9 ministras mujeres y 4 ministros varones, hecho que generó por vez primera que la representación femenina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fuera mayor que la varonil.

3. METODOLOGÍA

Objetivo General:

- Determinar si las modificaciones constitucionales han significado una verdadera inclusión de las mujeres en los órganos de decisión de la administración de justicia en México, en específico, en el Poder Judicial Federal en el estado de Sonora.

Objetivos Específicos:

- ¿Evaluar si la reforma constitucional del año 2019, conocida como “paridad en todo” se cumple en los términos establecidos en la Constitución y si ha logrado transformar la participación de la mujer en el PJF?
- ¿Identificar si los concursos de selección para las diversas categorías de puestos de la carrera judicial han sido efectivos y estos cumplen con los principios de paridad de género?
- ¿Examinar la inclusión de los principios de paridad de género en los concursos de carrera judicial del PJF, y evaluar si han logrado reducir la brecha de representación femenina en los cargos de Magistrada y Jueza o solo en actividades administrativas?

Diseño de investigación

Estudio mixto con predominio concurrente (se recogen datos cuantitativos y cualitativos en la misma fase temporal) y con enfoque descriptivo.

- La parte cuantitativa describirá características sociodemográficas, distribución de cargos, percepciones y medidas estandarizadas (frecuencias, medias, dispersión).
- La parte cualitativa explorará en profundidad experiencias, motivaciones, barreras y trayectorias políticas mediante entrevistas semiestructuradas (temas emergentes y matices).

Población y muestra**Población objetivo:**

Será de 75 participantes mujeres y hombres, que desempeñen o hayan desempeñado un puesto en el PJF en Hermosillo, Sonora. No se limita edad, ni nivel socioeconómico.

Estrategia de muestreo:

Dado el tamaño reducido ($N = 75$), se recomienda muestreo censal (intentarlo con toda la población). De no ser posible contactar a todas, usar muestreo por conveniencia con intención de lograr al menos 80% de la población (60 participantes).

Criterios de inclusión:

Mujeres y hombres, que ocupen o hayan ocupado un puesto en el PJF en Hermosillo, Sonora, o en su caso profesionales del Derecho, con una experiencia mínima de 10 años.

Criterios de exclusión:

Negativa a participar, no cumplir los requisitos de experiencia o incapacidad para responder (ejemplo: barreras cognitivas severas).

Instrumento

El instrumento se aplicó mediante una encuesta compuesta por siete reactivos, orientados a conocer la forma en la que los participantes accedieron a su cargo en el PJF, aspecto relevante para el análisis del proceso de inclusión y participación de las mujeres en el ámbito público.

La encuesta abarca variables como sexo, edad, antigüedad en el cargo, conocimiento de términos relacionados con la participación política, percepción de la opinión pública, experiencia en postulaciones y convocatorias, transparencia de los procesos de selección, así como la opinión respecto a la soberanía y la participación inclusiva en el ejercicio político.

4. RESULTADOS

Una vez aplicado el instrumento a una muestra de 75 participantes, y analizados los resultados, estos nos permiten dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación (generales y específicos).

A continuación, presentaremos de manera descriptiva la información sobre las variantes plateadas en el cuestionario aplicado.

Gráfico 1. Distribución de los participantes según su sexo

El gráfico 1 muestra la distribución de los participantes según su sexo. Se observa que la mayoría de ellos, el 55% corresponden al sexo femenino, mientras que el 45% restante es del sexo masculino, el resultado valida el enfoque de la presente investigación, puesto que la mayor participación femenina es fundamental para poder determinar cómo ese sector de la sociedad percibe al sistema judicial.

Gráfico 2. Distribución de los participantes según el rango de edad

El gráfico 2 muestra la distribución de los participantes según su rango de edad. La mayoría de ellos, el 50%, se concentra entre los 30 y 40 años, y son los individuos a quienes les impactan directamente las modificaciones constitucionales de las que se han hablado en el documento y que están en condiciones de lograr una carrera

en el PJF; el rango de 40 a 45 años representa el 20%, sector que compite por avanzar en y obtener un puesto de mayor jerarquía; los de 45 a 50 años y que promedian el 23%, es el personal que busca romper la metáfora del techo de cristal, por último, el grupo de 50 años o más que es tan solo el 8% son aquellos que se pudieran considerar han vivido los cambios y se encuentran cerca del retiro.

Su antigüedad en el PJF es:

75 respuestas

Gráfico 3. Antigüedad de los participantes en el PJF

Respecto a la antigüedad de los participantes en el PJF, el gráfico 3, nos presenta que el 57% de los entrevistados tiene una antigüedad mayor a 5 años, este sector es quien ha vivido el proceso de transformación y por la tanto su opinión resulta fundamental, ya que es quien puede validar un antes y un después de las reformas; el 43% restante ha laborado de 0 a 4 años y son ellos quienes han obtenido los beneficios del proceso de cambio.

Conoce usted el significado del término paridad de género.

75 respuestas

Gráfico 4. Conocimiento de los participantes del término paridad de género

El gráfico 4, determina el grado de conocimiento de los participantes del término paridad de género. Se observa que la gran mayoría de los entrevistados, el 96% conoce el termino, lo que pudiera representar que el tema está instalado en la conciencia del ciudadano y más en la de quienes colaboran en el PJF; situación que contrasta con un bajísimo 4% que desconoce el significado, lo que pudiera considerarse como un área de oportunidad para el PJF en el tema de capacitación respecto al concepto y alcances de la paridad de género.

Piensa que la paridad de genero se da en el PJF:
75 respuestas

Gr3fico 5. Opini3n de los participantes si piensa que la paridad de g3nero se da en el PJF

El gr3fico 5, nos muestra que el 84% de los participantes piensa que la paridad de g3nero aplica en el PJF, el resultado de este reactivo nos indica, que el tema de la paridad no es un mito o discurso pol3tico, los n3meros nos confirman un importante avance respecto de la aplicaci3n del tema en el sistema judicial es decir una realidad; y que contrasta con el 16% restante considera que esta situaci3n no es aplicable.

Ingres3 usted a laborar por concurso de selecci3n?
75 respuestas

Gr3fico 6. Respuesta de los participantes s3 su ingreso al PJF fue mediante concurso de selecci3n

De acuerdo con los resultados que arroja el gr3fico 6, el 72% de los participantes manifest3 que ingreso al PJF mediante concurso de selecci3n, estos resultados pudieran interpretarse como una respuesta positiva a la reforma constitucional del 2021 y que dio origen a la Ley de la Carrera judicial instrumento clave para lograr la paridad, que rompe con la cultura de las decisiones discrecionales; el 28% restante, utiliz3 diversos mecanismos de ingreso que no fueron por concurso de selecci3n, este resultado valida los rangos de edad 45 y m3s de quienes respondieron este instrumento.

Si ingreso al PJF por concurso de selección, fue para un cargo de:
75 respuestas

Gráfico 7. Respuesta de los participantes si su ingreso al PJF fue para ocupar un cargo

El gráfico 7 muestra la distribución de los participantes para ocupar alguno de los distintos cargos dentro del PJF. Se observa que solo el 37% fue para desempeñar el cargo de jueza o magistrada, mientras que, la mayoría de ellos, el 45% se postuló para ocupar el cargo de secretaria, y el 17.4 restante es para otros cargos; estos datos pudieran considerarse el resultado más contundente que compruebe la metáfora del techo de cristal de la exministra Piña, y que confirma la tendencia de pirámide invertida, en donde la base la constituye un mayor número de mujeres y solo un 37% se ubica en los puestos de mayor decisión.

Considera que en los concursos de selección se cumple con los principios de paridad de género?
75 respuestas

Gráfico 8. Opinión de los participantes sobre si en los concursos de selección se cumple con la paridad de género

En respuesta a la opinión de los participantes respecto de si en los concursos de selección se cumple con los principios de paridad de género señalados en el gráfico 8, el 88% manifestó abrumadoramente, que efectivamente sí se cumplen los concursos, lo que demuestra un alto grado de confianza en los procesos de selección y que estos pueden ser considerados transparentes y equitativos, resultado que contrasta con el 12% dice que no.

Considera que los concursos de selección han cumplido con el objetivo de reducir la brecha de representación femenina en los cargos de Magistrada y Jueza?
75 respuestas

Gráfico 9. Opinión de los participantes sobre si los concursos de selección han contribuido a reducir la brecha de representación femenina

Finalmente, el gráfico 9 nos presenta la opinión de los entrevistados, respecto a si los concursos de selección han contribuido a reducir la brecha de representación femenina, los resultados señalan que el 24% manifiesta una opinión negativa; sin embargo, es de resaltar que el 76 % restante establece que los concursos sí han contribuido a reducir la brecha, este resultado nos confirma que el proceso de transformación iniciado con las reformas constitucionales es real y está dando frutos, aun y cuando en este momento no se alcance a los altos cargos de decisión.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos muestran que, en el estado de Sonora el tema de la representación femenina en el PJF ha presentado avances significativos y que poco a poco se va logrando la transformación planteada en las reformas constitucionales de los años 2014, 2019 y 2021.

Se debe señalar que el cambio se ha dado, gracias al impulso de las presiones sociales de los diversos grupos feministas, el fortalecimiento de los derechos humanos y de las tendencias mundiales de igualdad de los derechos del hombre y la mujer.

De igual manera, el concepto “paridad de género” ha sido adoptado en buen número por la ciudadanía, hecho que lo confirman los encuestados con un aplastante 96% que conocen dicho termino.

Los concursos de selección que ha implementado el PJF, para cubrir sus vacantes han adoptado entre sus requisitos, el tema de la paridad de género, con ellos se ha revertido la presencia masculina, dando como resultado un crecimiento en el número de mujeres que actualmente desempeña algún cargo en el PJF del país y del estado de Sonora.

Sin embargo, los resultados de nuestro estudio confirman la tendencia nacional, en el sentido de que los cargos de mayor jerarquía dentro del poder judicial, entiéndase Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito son desempeñados por varones y que la representación femenina avanza, pero no con la rapidez y en los cargos esperados.

Merece un comentario especial lo sucedido con los cargos de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que la representación mayormente paritaria que esta tiene se debió a la elección del Poder Judicial, y en específico de la SCJN y no como consecuencia de los cambios jurídicos planteados.

Este hecho, confirma la metáfora planteada por la anterior presidenta de la corte bajo el concepto de “techo de cristal”, puesto que si bien, se han presentado avances en la representación femenina, estos no han alcanzado los más altos cargos de toma de decisión.

En resumen, a pesar del avance que refleja la estructura del Poder Judicial, esta institución sigue manifestando desigualdades en su composición y la paridad 50 - 50, aun no se alcanza, y el mayor desafío se da en la llegada de la mujer a los puestos de mayor jerarquía en los diversos juzgados que conforman el PJF.

REFERENCIAS

- [1] Instituto Nacional de las Mujeres. (2023). Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf>
- [2] Vázquez Leyva, E. (2020). El nepotismo y la brecha de género en el Poder Judicial de la Federación (Tesis de licenciatura). Centro de Investigación y Docencia Económicas. Recuperado de <https://repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/4306>
- [3] Mujeres y Constitución, de Hermila Galindo a Griselda Álvarez, instituto nacional de estudios históricos de las revoluciones de México (2017). <https://www.inehm.gob.mx/recursos/Libros/Mujeresyconstitucion.pdf>
- [4] Suprema Corte de Justicia de la Nación. El nacimiento del Poder Judicial en México. Recuperado de https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2016-10/65105__o.pdf
- [5] El Poder Judicial en la Constitución de 1824, UNAM. Recuperado de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1671/17.pdf>
- [6] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 34. (1953). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_053_17oct53_ima.pdf
- [7] Camino que recorrió María Cristina Salmorán de Tamayo para ser la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. UNAM. Recuperado de <https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?old=02FKfXoBygtssZWEB2gF>
- [8] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 41. (2014). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
- [9] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 94 (2019). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_238_06jun19.pdf
- [10] Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de La Federación (2021). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lopjf_1995/LOPJF_abro_07jun21.pdf
- [11] Norma Lucía Pina, Primera Mujer en presidir la Suprema Corte - IECM, Recuperado de <https://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/enero23m/INFOMo30123/MUJERES3.pdf>
- [12] ¿Qué es el techo de cristal y qué pueden hacer las empresas para impulsar la igualdad de género? Gob MX. Recuperado de <https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-techo-de-cristal-y-que-pueden-hacer-las-empresas-para-impulsar-la-igualdad-de-genero?idiom=es>
- [13] Programa para el Fortalecimiento de la Paridad de Género en el Poder Judicial de la Federación. CJF. Recuperado de <https://www.oaj.gob.mx/micrositios/DGDHIGyAI/resources/inclusion/programaFortalecimientoParidadPJF.pdf>

Correo de autor de correspondencia: esmeraldacanez123@gmail.com